

O'ZBEKISTONDA AHOLIGA TIBBIY YORDAM KO'RSATISH TIZIMINING TARIXIY TRANSFORMATSIYASI

Po'latov Asliddin Shavkat o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17602422>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda aholiga tibbiy yordam ko'rsatish tizimining tarixiy rivojlanish bosqichlari va ularning zamonaviy holati haqida so'z yuritilgan. Maqolada qadimiy davrlardagi tabobat an'analari, sovet davridagi markazlashgan tibbiyot tizimi hamda mustaqillikdan keyingi milliy sog'liqni saqlash tizimi yoritilgan. Shuningdek, so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar, raqamli tibbiyotning joriy etilishi, aholi salomatligini yaxshilashga qaratilgan dasturlar haqida fikr yuritilgan. Tadqiqot davomida tibbiyot sohasining taraqqiyoti va uning jamiyat hayotidagi o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, sog'liqni saqlash, tibbiy yordam, islohotlar, mustaqillik, transformatsiya, tibbiyot tizimi, raqamli tibbiyot, tibbiy xizmat.

HISTORICAL TRANSFORMATION OF THE MEDICAL CARE SYSTEM IN UZBEKISTAN

Annotation. This article discusses the stages of historical development of the medical care system in Uzbekistan and their modern state. The article covers the traditions of medicine in ancient times, the centralized medical system of the Soviet era, and the national health care system after independence. It also discusses the reforms implemented in recent years, the introduction of digital medicine, and programs aimed at improving the health of the population.

The research covers the development of the medical sector and its role in society.

Keywords: Uzbekistan, healthcare, medical care, reforms, independence, transformation, medical system, digital medicine, medical service.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В статье рассматриваются этапы исторического развития системы здравоохранения Узбекистана и её современное состояние. В статье рассматриваются традиции медицины в древности, централизованная система здравоохранения в советское время и национальная система здравоохранения после обретения независимости. Также рассматриваются реформы, проведённые в последние годы, внедрение цифровой медицины и программы, направленные на улучшение здоровья населения. Исследование охватывает развитие медицинской сферы и её роль в обществе.

Ключевые слова: Узбекистан, здравоохранение, медицинская помощь, реформы, независимость, трансформация, медицинская система, цифровая медицина, медицинская услуга.

Krish

Inson salomatligi har qanday jamiyat uchun eng muhim boylik hisoblanadi. Chunki sog'lom xalq-bu kuchli davlatdir. O'zbekistonda aholiga tibbiy yordam ko'rsatish tizimi uzoq tarixga ega bo'lib, u turli davrlarda o'zgarib, rivojlanib kelgan.

Mustaqillikdan oldingi davrda ham ma'lum darajada tibbiy xizmatlar mavjud bo'lgan, ammo ular asosan sobiq Ittifoq tizimiga bo'ysunardi.

Mustaqillik yillarida esa bu tizim tubdan yangilandi, milliy model asosida rivojlanib bordi. Men bu maqolada aynan shu jarayon-tibbiy yordam tizimining tarixiy transformatsiyasi haqida o‘z fikrlarimni bildirmoqchiman.

O‘zbek xalqi qadimdan tabobat sohasida katta tajribaga ega bo‘lgan. Abu Ali ibn Sino, Abu Bakr ar-Roziy, Ahmad al-Farg‘oniy kabi allomalar tibbiyot ilmining rivojiga katta hissa qo‘shgan. O‘rta asrlarda tibbiyot asosan tabiblar, o‘simlik dorilari va xalqona usullar orqali amalga oshirilgan.

XX asr boshlarida esa Rossiya imperiyasi va keyinchalik Sovet davrida zamonaviy tibbiyot tizimi joriy qilina boshladi. Shifoxonalar, poliklinikalar, feldsher punktlari qurildi.

Ammo bu tizim markazlashtirilgan, ya‘ni mahalliy ehtiyojlardan ko‘ra umumittifoq siyosatiga bo‘ysunuvchi edi.

1991-yilda O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, sog‘liqni saqlash tizimi ham yangi bosqichga o‘tdi. Endi davlat o‘z sog‘liqni saqlash siyosatini mustaqil ravishda yurita boshladi.

Eng avvalo, yangi qonunlar, sog‘liqni saqlash dasturlari va milliy dasturlar qabul qilindi.

1990-yillarning oxirlarida “Sog‘lom avlod uchun” jamg‘armasi tashkil etildi. Bu jamg‘arma orqali onalar va bolalar salomatligini saqlash, bolalar o‘rtasida kasalliklarning oldini olish, dorilar bilan ta‘minlash kabi yo‘nalishlarda katta ishlar qilindi.

2000-yillardan boshlab O‘zbekistonda tibbiy xizmatlarni zamonaviylashtirish bosqichi boshlandi. Har bir viloyatda zamonaviy diagnostika markazlari, shoshilinch tibbiy yordam markazlari, ixtisoslashgan klinikalar qurildi.

2006-yilda “Sog‘lom ona - sog‘lom bola” dasturi qabul qilinib, onalar va bolalar salomatligiga katta e‘tibor berildi. Qishloq joylarda ham tibbiyot punktlari, oilaviy poliklinikalar tashkil etildi. Bu esa aholining tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatini kengaytirdi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston tibbiyot tizimida raqamlashtirish va innovatsiyalar jarayoni kuchaydi. Endi ayrim tibbiyot muassasalarida elektron navbat, onlayn tibbiy maslahat, raqamli kartalar joriy etilmoqda. 2020-yilda pandemiya davrida esa bu tizimning ahamiyati yanada oshdi.

Koronavirusga qarshi kurash jarayonida shifokorlarimiz fidoyilik ko‘rsatdilar, yangi laboratoriyalar, karantin markazlari tashkil etildi. Hozirda O‘zbekistonda xususiy klinikalar soni ham ortmoqda. Bu esa sog‘lom raqobatni yuzaga keltirib, xizmat sifatini yaxshilamoqda. Shuningdek, xorijiy mutaxassislar bilan hamkorlik, yangi texnologiyalarni joriy etish ishlari olib borilmoqda. Sog‘liqni saqlash tizimidagi eng muhim yo‘nalishlardan biri bu — malakali kadrlar tayyorlashdir. Hozirgi kunda tibbiyot oliygohlari va kollejarida minglab yoshlar o‘qimoqda. Har yili ko‘plab yosh mutaxassislar chet davlatlarda tajriba ortirishadi, xalqaro tibbiyot tadbirlarida ishtirok etishadi. Bu esa tizimni yanada modernizatsiya qilishga yordam beradi. Biz yoshlar esa bu imkoniyatlardan to‘g‘ri foydalanib, kelajakda xalqimizga sifatli tibbiy yordam ko‘rsatishimiz kerak.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda aholiga tibbiy yordam ko‘rsatish tizimi tarix davomida katta bosqichlarni bosib o‘tdi. Qadimiy tabobatdan boshlab, sovet davrining markazlashgan tizimigacha, va nihoyat mustaqillikdan keyingi milliy tibbiyot tizimigacha - har bir davr o‘z izini qoldirdi.

Bugungi kunda esa tibbiyot tizimi zamonaviy, inson salomatligini ustuvor qadriyat sifatida ko'ruvchi tizimga aylandi. Menimcha, bu o'zgarishlarning barchasi inson uchun, xalq farovonligi uchun xizmat qilmoqda. Bizning vazifamiz esa - bu tizimni yanada rivojlantirish, sog'lom hayot tarzini targ'ib qilish va kelajakda kasbimiz orqali vatanimizga foyda keltirish.

Foydalangan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi qonuni
3. O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash vazirligi axborot materiallari.